

Laporan Tugas Besar Implementasi Elektrikal dan Instalasi Listrik pada Smart PJU (Penerangan Jalan Umum)

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)
itb.ac.id@gmail.com

Abstract-Kecelakaan dan aksi kriminal sering terjadi di jalan-jalan besar maupun jalan-jalan kecil terutama pada malam hari. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan diantaranya kelalaian pengendara/pengguna jalan dan kurangnya fasilitas jalan umum. Salah satu fasilitas jalan yang sangat berpengaruh yaitu penerangan jalan umum. Dengan adanya penerangan jalan umum para pengendara dapat melihat lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna jalan.

I. INTRODUCTION

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan fasilitas umum yang dipasang untuk kepentingan masyarakat sebagai penerang jalan pada malam hari agar memudahkan masyarakat pengguna jalan melaksanakan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Dengan adanya PJU para pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna kendaraan lainnya dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan keamanan para pengguna jalan. Selain berfungsi sebagai

penerang jalan, dan keamanan, PJU berfungsi sebagai dekorasi yang bertujuan memperindah jalan.

Pada Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah mengupayakan optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Berdasarkan data Dishub Kota Bandung, saat ini ada sebanyak 3230 ruas jalan

di Kota Bandung yang terdiri dari jalan provinsi, jalan nasional dan jalan kota, yang jika diakumulasikan, memiliki panjang 1.379.691 kilometer. Namun saat ini, dari total 68.984 titik, hanya 49.562 titik saja yang telah dilengkapi fasilitas lampu penerangan jalan. Melalui data diatas dapat diartikan fasilitas PJU masih sangatlah minim, hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan dan aksi kriminal pada jalan-jalan gelap atau minimnya pencahayaan.

Seiring berkembangnya teknologi dan revolusi industri 4.0, terdapat penerangan jalan umum (PJU) berbasis IoT dan sudah terhubung dengan jaringan internet yang dapat kita kenal dengan nama *Smart PJU*. Pada *Smart PJU* kita dapat menyalakan dan mematikan lampu dengan mudah melalui aplikasi, selain itu kita juga dapat mengatur intensitas cahaya lampu sesuai kebutuhan serta memonitoring arus yang dikeluarkan oleh *Smart PJU*. Dengan adanya *Smart PJU* ini diharapkan dapat membantu pengurus dalam proses pengendalian dan pemantauan lampu PJU sehingga jika terjadi kerusakan dapat dengan cepat diatasi agar para pengguna jalan dapat merasa aman dan nyaman ketika melintasi jalan pada malam hari.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

Terdapat beberapa masalah yang kami temukan dalam perwujudan implementasi alat kami adalah :

A. Tinggi tiang lampu PJU Tujuan utama dari alat *Smart PJU* adalah memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat ketika malam hari. Namun tinggi tiang harus disesuaikan dengan kondisi jalan karena jika tiang terlalu tinggi akan membuat pencahayaan kurang dan jika tiang terlalu pendek akan terlalu

fokus pada suatu titik, untuk itu akan dibuat lampu yang dapat menyesuaikan ketinggian dari tiang dan dapat diatur ketika akan dipasang.

B. Komponen rangkaian Smart PJU

Komponen merupakan bahan utama dalam perakitan *Smart PJU*. Ketika salah satu komponen dalam perakitan tidak ada, maka rangkaian *Smart PJU* tidak dapat diselesaikan dan rangkaian tidak dapat bekerja dengan semestinya sesuai dengan konsep. Untuk itu kelengkapan komponen sangat penting dalam proses perakitan.

Gambar 3D *Smart PJU*

Gambar implementasi *Smart PJU*

III. ADDITIONAL PROBLEM

A. Jaringan Internet yang tidak selalu stabil

Pada alat berbasis IoT, jaringan internet menjadi kunci dari keberhasilan terhubungnya perangkat dengan sistem. Namun, ketika jaringan internet tidak stabil membuat perintah pada perangkat tidak dapat diterima oleh lampu, sehingga lampu tidak dapat menyala ataupun mati dan data pada aplikasi tidak keluar. Untuk itu kita perlu menambahkan *router* atau modem wiFi untuk memberikan jaringan internet kepada *Smart PJU*.

B. Tegangan arus yang dikeluarkan pada rangkaian tidak semestinya

Pada implementasi *Smart PJU* terdapat hasil pengukuran pada beberapa komponen, berikut hasil pengukuran pada *Smart PJU*: *A. Hasil Pengukuran Tegangan Power Supply*

Power Supply	Nilai Tegangan
Bagian AC	202,4 V
Bagian DC	5,32 V

IV. DESIGN AND PROTOTYPES

Pada implementasi *Smart PJU*, berikut adalah gambar rangkaian dan desain *Smart PJU*:

Gambar rangkaian *Smart PJU*

B. Hasil Pengukuran Tegangan PZEM

Kondisi	Nilai Tegangan
Hidup	196,4 V
Mati	196,4 V

C. Hasil Pengukuran Tegangan MCB

Kondisi	Nilai Tegangan
Hidup	200 V
Mati (b. atas)	1,8 V
Mati (b. bawah)	200, 4 V

D. Hasil Pengukuran Tegangan PIN Wemos

PIN	Nilai Tegangan
D1	5V
D2	5V
D6	

D7	5V
----	----

E. Hasil Pengukuran Tegangan Relay bagian DC

PIN	Kondisi	Nilai Tegangan
3 & 4	Hidup	3,1 V
3 & 4	Mati	4,2 mV

F. Hasil Pengukuran Tegangan Relay bagian AC

PIN	Kondisi	Nilai Tegangan
1	Hidup	197,2 V
1	Mati	196,3 V
2	Hidup	195,2 V
2	Mati	33,96 V

G. Hasil Pengukuran Tegangan AC Dimmer pin output

Kondisi	Nilai Tegangan
Lampu Hidup	197 V
Lampu Mati	33,7 V

H. Hasil Pengukuran Tegangan AC Dimmer menggunakan lampu 5V

Intensitas Cahaya Lampu	Nilai Tegangan
20	26,3 V
30	31,7 V
40	36,6 V
50	63,2 V
60	87,2 V
70	110 V
80	131 V

I. Hasil Pengukuran Tegangan AC Dimmer menggunakan lampu taman

Intensitas Cahaya Lampu	Nilai Tegangan
20	10,43 V
30	98,7 V
40	125,3 V
50	148,48 V
60	170,6 V
70	186,7 V

80	161 V
----	-------

J. Hasil Pengukuran Tegangan AC Dimmer saat lampu mati

Kondisi Lampu	Nilai Tegangan
Mati	13 V- terus meningkat

V. RESULT/MECHANISM

Dalam implementasi Smart PJU, berikut adalah alur kerja Smart PJU:

Gambar alur kerja Smart PJU

1. Wemos akan menerima data dari aplikasi ketika aplikasi di nyalakan. ini akan mentrigger relay untuk menyala, kemudian relay menyalakan lampu.
2. Melalui perintah wemos dari aplikasi, AC Light Dimmer akan mengurangi atau menambahkan tegangan sesuai perintah agar lampu dapat diatur intensitas cahayanya sesuai dengan kebutuhan.
3. PZEM akan membaca arus dan tegangan yang dihasilkan Smart PJU, kemudian data akan terkirim ke wemos lalu akan terbaca di aplikasi.

VI. CODE

Berikut hasil code pada Smart PJU:

1. Code untuk menyalakan dan mematikan relay

```

2  if(String(address) == input_guid){
3  // kirimpesan();
4  if(message[0]== '1') // Turn the light on
5  {
6  {
7  digitalWrite(relay, HIGH);
8  Serial.println("relay menyala");
9
10 String kecerahan=String(pesan[0]);
11 String kecerahan2=String(pesan[1]);
12
13 String total = kecerahan + kecerahan2;
14 int data = total.toInt();
15 Serial.println(kecerahan);
16 outVal=data;
17 dimmer.setPower(outVal);
18 }
19 }
20 else if(message[0]== '0') // Turn the light off
21 {
22 digitalWrite(relay, LOW);
23 Serial.println("relay mati");
24 outVal=0;
25 }
26 }

```

2. Code untuk AC light dimmer

```

27 String kecerahan=String(pesan[0]);
28 String kecerahan2=String(pesan[1]);
29
30 String total = kecerahan + kecerahan2;
31 int data = total.toInt();
32 Serial.println(kecerahan);
33 outVal=data;
34 dimmer.setPower(outVal);
35
36

```

3. Code untuk membaca data dari PZEM

```

37 void bacaPzem(){
38 Serial.println("Custom Address:");
39 Serial.println(pzem.readAddress(), HEX);
40 float voltage = pzem.voltage();
41 float current = pzem.current();
42 float power = pzem.power();
43 float energy = pzem.energy();
44 float frequency = pzem.frequency();
45 float pf = pzem.pf();
46 dataSendtoMqtt = String(input_guid + "#" + voltage + "#" + current + "#" + power
47 + "#" + energy + "#" + frequency + "#" + pf + "#" + String(outVal));
48 Serial.println(dataSendtoMqtt);
49

```

4. Code untuk mengirim hasil dari PZEM

```

51 void kirimPzem(){
52 Serial.println("Custom Address:");
53 Serial.println(pzem.readAddress(), HEX);
54 float voltage = pzem.voltage();
55 float current = pzem.current();
56 float power = pzem.power();
57 float energy = pzem.energy();
58 float frequency = pzem.frequency();
59 float pf = pzem.pf();
60 dataSendtoMqtt = String(input_guid + "#" + voltage + "#" + current + "#" + power
61 + "#" + energy + "#" + frequency + "#" + pf + "#" + String(outVal));
62 Serial.println(dataSendtoMqtt);
63 client.publish(mqttQueuePublish, dataSendtoMqtt.c_str());
64 Serial.println(dataSendtoMqtt);

```

VII. COMPONENTS

1. Wemos D1 mini
2. PCB rangkain sensor
3. Relay SSR AC-DC
4. PZEM
5. AC light dimmer
6. MCB
7. Power Supply 5V/2A
8. Terminal krastin
9. Kabel Female 10. Kabel Power

VIII. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

1. Perakitan *Electrical* : Dwi Sartika Kamaru 191114148
2. Perakitan *Mechanical* : Ahmad Maulana 191114106

3. Pemograman: Muhammad Zalfa Hidayat 191114158

IX. CONCLUSION

Kecelakaan pada malam hari sering terjadi di jalan-jalan besar maupun jalan-jalan kecil. Salah satu penyebabnya adalah jalanan yang gelap. Dapat diartikan penerangan jalan umum (PJU) sangatlah penting untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan para pengguna jalan. Melalui revolusi industry 4.0, PJU berevolusi menjadi *Smart PJU* yang sudah berbasis IoT, dimana menyalakan/mematikan lampu, mengatur intensitas cahaya lampu, dan memonitoring arus keluaran dapat diakses melalui aplikasi sehingga memudahkan pengelola atau pengurus dalam pengendalian dan pemantauan PJU.

REFERENCES

- [1] fatmakaryaindah.co.id. (2021, 18 November). Tiang PJU(Penerangan Jalan Umum):Pengertian, Fungsi, Jenis-jenis. Diakses pada 25 November 2022, dari <https://fatmakaryaindah.co.id/tiang-pju/>
- [2] republika.co.id. (2022, 31 Agustus). 19.422 Titik di Kota Bandung Belum Dilengkapi Lampu Jalan. Diakses pada 26 November 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/rhhmyl/430/19422-titik-di-kota-bandung-belumdilengkapi-lampu-jalan>
- [3] superyou.co.id. (2021, 22 Februari). Pahami 5 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Agar Lebih Aman Berkendara!. Diakses pada 25 November 2022 dari <https://superyou.co.id/blog/gayahidup/fakt-or-kecelakaan-lalu-lintas/>
- [4] Buku Panduan Smart PJU oleh PPTIKITB.